

Metodo della Massima Verosimiglianza

Paolo Maccallini

Luglio 2023

1 Introduzione

DEF. 1 (funzione di verosimiglianza). Si abbiano le n misure x_1, x_2, \dots, x_n che si sappia provenire da una v.a. X di legge definita ma con uno o più parametri indefiniti (per esempio una legge normale di media ignota). Ci si propone di calcolare una stima (*estimator*, stimatore) del parametro ignoto (*estimate*), indichiamolo θ . Un modo per farlo è massimizzare la densità condizionale $f_X(x_1, x_2, \dots, x_n|\theta)$. Questa funzione è chiamata *likelihood function*, funzione di verosimiglianza, indicata con LF o L. E in genere si considera il suo logaritmo, detto *log-likelihood function*, indicata con $\ln L$.

ESEMPIO 1 (parametro di una legge di Bernoulli). Consideriamo le v.a. indipendenti X_1, X_2, \dots, X_n tutte di Bernoulli di parametro p . Noti i valori assunti x_1, x_2, \dots, x_n (con $x_i = 0$ oppure 1), vogliamo calcolare l'estimatore di p con il metodo della massima verosimiglianza. Abbiamo

$$\begin{aligned} L(x_1, x_2, \dots, x_n; p) &= p^{x_1}(1-p)^{1-x_1} p^{x_2}(1-p)^{1-x_2} \dots p^{x_n}(1-p)^{1-x_n} \\ &= p^{\sum_1^n x_i} (1-p)^{n-\sum_1^n x_i} \end{aligned}$$

Dobbiamo trovare il valore di p per il quale questa funzione attinge il massimo. Si sfrutta il fatto che esso è il medesimo per il quale il logaritmo naturale della funzione raggiunge il massimo:

$$\begin{aligned} \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; p) &= \sum_1^n x_i \ln p + \left(n - \sum_1^n x_i \right) \ln(1-p) \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{\partial \ln L}{\partial p} &= \frac{1}{p} \sum_1^n x_i - \frac{(n - \sum_1^n x_i)}{1-p} = 0 \Leftrightarrow \frac{\sum_1^n x_i}{n - \sum_1^n x_i} = \frac{p}{1-p} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{\frac{\sum_1^n x_i}{n}}{1 - \frac{\sum_1^n x_i}{n}} = \frac{p}{1-p} \Leftrightarrow \hat{p} = \frac{\sum_1^n x_i}{n} \end{aligned}$$

Otteniamo quello che ci saremmo aspettati. Si noti la notazione \hat{p} per distinguere lo stimatore dallo stimato. Si osservi ora che per la derivata seconda si ha

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial p^2} = -\frac{\sum_1^n x_i}{p^2} - \frac{(n - \sum_1^n x_i)}{(1-p)^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 L}{\partial p^2} \Big|_{\hat{p}} = -n \frac{\sum_1^n x_i}{\sum_1^n x_i} - \frac{(n - \sum_1^n x_i)}{\left(1 - \frac{\sum_1^n x_i}{n}\right)^2} = -n - n^2 \frac{(n - \sum_1^n x_i)}{(n - \sum_1^n x_i)^2} =$$

$$= -n \left(1 + \frac{n}{n - \sum_1^n x_i} \right) < 0$$

Quindi effettivamente il punto $p = \hat{p} = \frac{\sum_1^n x_i}{n}$ è di massimo per L e per $\ln L$. E' importante osservare che L si può immaginare come una densità condizionale congiunta:

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; p) = f_X(x_1, x_2, \dots, x_n | p)$$

ESEMPIO 2 (parametro di una legge di Poisson). Consideriamo le v.a. indipendenti X_1, X_2, \dots, X_n tutte di Poisson di parametro λ . Si vuole ricavare una stima di λ dati i valori x_1, x_2, \dots, x_n . Si procede come nell'esempio precedente:

$$\begin{aligned} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) &= \frac{\lambda^{x_1}}{x_1!} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_2}}{x_2!} e^{-\lambda} \dots \frac{\lambda^{x_n}}{x_n!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{\sum_1^n x_i}}{x_1! x_2! \dots x_n!} e^{-n\lambda} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) &= \sum_1^n x_i \ln \lambda - n\lambda - \ln x_1! x_2! \dots x_n! \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{\sum_1^n x_i}{\lambda} - n = 0 &\Leftrightarrow \hat{\lambda} = \frac{\sum_1^n x_i}{n} \end{aligned}$$

Per la derivata seconda si ha $\frac{\partial^2 L}{\partial \lambda^2} = -\frac{\sum_1^n x_i}{\lambda^2}$, quindi la derivata seconda è negativa sempre, e il punto $\lambda = \hat{\lambda} = \frac{\sum_1^n x_i}{n}$ è di massimo per L .

ESEMPIO 3 (parametri di una legge normale). Le n v.a. siano ora del tipo $N(\mu, \sigma)$ e si debba stimare media e deviazione standard. Si ha

$$\begin{aligned} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \mu, \sigma) &= \frac{1}{\sigma^n \sqrt{2^n \pi^n}} \prod_{i=1}^n e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2} = \frac{e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2}}{\sigma^n \sqrt{2^n \pi^n}} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n | \mu, \sigma) &= -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2 - n \ln \sigma - n \ln \sqrt{2\pi} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2}{\partial \mu} &= -\frac{2}{2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right) \frac{\partial \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)}{\partial \mu} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i - \mu}{\sigma^2} \end{aligned}$$

Procedendo allo stesso modo rispetto σ si ha

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma} = -\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right) \frac{\partial \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)}{\partial \sigma} - \frac{n}{\sigma} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^3} - \frac{n}{\sigma}$$

Quindi abbiamo due equazioni:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0, \quad \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = \sigma^2 n$$

Dalla prima si ha $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} = \hat{\mu}$ che sostituito nella seconda dà $\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2}{n} = \hat{\sigma}^2$. Bisogna tuttavia verificare che questo punto estremale sia effettivamente di massimo. Consideriamo allora le derivate seconde di $\ln L$:

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \mu^2} = \frac{\partial \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma^2} \right)}{\partial \mu} = -\frac{n}{\sigma^2}, \quad \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \sigma^2} = \frac{\partial \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^3}}{\partial \sigma} - \frac{\partial \frac{n}{\sigma}}{\partial \sigma} = -3 \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^4} + \frac{n}{\sigma^2},$$

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \sigma \partial \mu} = -2 \sum_{i=1}^n \frac{x_i - \mu}{\sigma^3} = \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \mu \partial \sigma}$$

Per l'hessiano si ha allora

$$\begin{aligned} H(\mu, \sigma) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \mu^2} & \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \mu \partial \sigma} \\ \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \mu \partial \sigma} & \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \sigma^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{n}{\sigma^2} & -2 \sum_{i=1}^n \frac{x_i - \mu}{\sigma^3} \\ -2 \sum_{i=1}^n \frac{x_i - \mu}{\sigma^3} & -3 \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^4} + \frac{n}{\sigma^2} \end{bmatrix} = \\ &= \frac{1}{\sigma^2} \begin{bmatrix} -n & \frac{2n(\mu - \hat{\mu})}{\sigma} \\ \frac{2n(\mu - \hat{\mu})}{\sigma} & n - 3 \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

In particolare, nel punto $\hat{\mu}, \hat{\sigma}$ abbiamo

$$\det H(\hat{\mu}, \hat{\sigma}) = \frac{1}{\hat{\sigma}^4} \begin{vmatrix} -n & 0 \\ 0 & n - \frac{3n}{\hat{\sigma}^2} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \hat{\mu})^2}{n} \end{vmatrix} = \frac{1}{\hat{\sigma}^4} \begin{vmatrix} -n & 0 \\ 0 & -2n \end{vmatrix} = \frac{2n^2}{\hat{\sigma}^4}$$

Poiche il determinante hessiano è positivo e il termine 2,2 è negativo, segue che il punto $\hat{\mu}, \hat{\sigma}$ è di massimo.

DEF. 2 (*maximum-likelihood estimator*). Gli stimatori ricavati con il metodo qui discusso, prendono il nome di maximum-likelihood estimators, e ad essi ci si può riferire con MLE.

2 Score function

DEF. 3 (score function). Il gradiente della funzione log-likelihood, rispetto i parametri da valutare, prende il nome di *score function* di Fisher e può venire indicato con \mathbf{u} . I suoi elementi sono le derivate prime parziali della funzione L , rispetto ai parametri che vogliamo stimare. Nel caso della legge normale (ESEMPIO 3) abbiamo trovato che la funzione log-likelihood è:

$$\ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \mu, \sigma) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2 - n \ln \sigma - n \ln \sqrt{2\pi}$$

E dunque – come visto – la sua score function, ovvero il suo gradiente rispetto μ, σ , è dato da

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \ln L}{\partial \mu} \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \sigma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma^2} \right) \\ \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^3} - \frac{n}{\sigma} \end{bmatrix}$$

L'annullamento del gradiente è condizione necessaria per avere un estremo di L .

OSSERVAZIONE 1 (media della score function). La funzione L è anche una densità congiunta condizionale. In generale, si abbiano le n misure x_1, x_2, \dots, x_n che si sappia provenire da una v.a. X di legge definita dipendente dai parametri $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$, che indichiamo con il vettore $\boldsymbol{\theta}$. Allora si ha

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \boldsymbol{\theta}) = f_X(x_1, x_2, \dots, x_n | \boldsymbol{\theta})$$

Ma allora deve essere anche

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} L dx_1 \dots dx_n = 1$$

Derivando rispetto θ_i entrambi i membri si ha

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial L}{\partial \theta_i} dx_1 \dots dx_n = 0$$

Adesso si osservi che $\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} = \frac{1}{L} \frac{\partial L}{\partial \theta_i}$ e quindi possiamo scrivere

$$\text{Eq. 1} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} L dx_1 \dots dx_n = 0$$

Che si traduce scrivendo $E \left[\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} \right] = 0$, ovvero:

Eq. 2 $E[\mathbf{u}] = 0$

ESEMPIO 4 (parametro di una legge geometrica). Nel caso della legge geometrica si ha

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; p) = p(1-p)^{x_1} p(1-p)^{x_2} \dots p(1-p)^{x_n} = p^n (1-p)^{\sum_{k=1}^n x_k}$$

dove x_i è un numero intero e $p(1-p)^{x_i}$ è la probabilità di avere x_i fallimenti prima che si verifichi l'evento desiderato. Passando ai logaritmi si ha la funzione log-likelihood

$$\ln L(x_1, x_2, \dots, x_n | p) = n \ln p + \sum_{k=1}^n x_k \ln(1-p)$$

La score function si ricava per derivazione rispetto p :

$$u = \frac{\partial \ln L}{\partial p} = \frac{n}{p} - \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{1-p}$$

Cerchiamo i punti estremali:

$$1 = p \left(1 + \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{n} \right) \Rightarrow p = \frac{1}{1 + \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{n}}$$

Questo valore, che indichiamo \hat{p} , corrisponde al massimo di $\ln L$? Derivando ancora si ha

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial p^2} = -\frac{n}{p^2} - \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{(1-p)^2} < 0$$

La derivata seconda è sempre negativa, per cui il punto \hat{p} è di massimo.

3 Information matrix

OSSERVAZIONE 2 (varianza della score function). Derivando in θ_j la Eq. 1 si ha

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_i \partial \theta_j} L + \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} \frac{\partial L}{\partial \theta_j} \right) dx_1 \dots dx_n = 0 \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_i \partial \theta_j} + \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_j} \right) L dx_1 \dots dx_n = 0 \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_i \partial \theta_j} + \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_j} \right] = 0 \end{aligned}$$

Quindi abbiamo trovato

$$\text{Eq. 3} \quad E \left[\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_j} \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \right] \Leftrightarrow E[u_i u_j] = -E \left[\frac{\partial u_i}{\partial \theta_j} \right] = -E \left[\frac{\partial u_j}{\partial \theta_i} \right]$$

Si osservi che si è considerato che il teorema di Schwarz porge $\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_i \partial \theta_j} = \frac{\partial u_i}{\partial \theta_j} = \frac{\partial u_j}{\partial \theta_i}$, ovvero

$$\text{Eq. 4} \quad \frac{\partial u_i}{\partial \theta_j} = \frac{\partial u_j}{\partial \theta_i}$$

In particolare, per $i = j$ abbiamo $E \left[\left(\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} \right)^2 \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_i^2} \right]$, ovvero

$$\text{Eq. 5} \quad E[u_i^2] = -E \left[\frac{\partial u_i}{\partial \theta_i} \right]$$

Ma essendo $\text{Var}[u_i] = E[u_i^2] - E[u_i]^2 = E[u_i^2]$, si ha

$$\text{Eq. 6} \quad \text{Var}[u_i] = -E \left[\frac{\partial u_i}{\partial \theta_i} \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_i^2} \right]$$

Per la covarianza fra due elementi di \mathbf{u} abbiamo

$$\text{Eq. 7} \quad \text{Cov}[u_i u_j] = E[u_i u_j] - E[u_i]E[u_j] = E[u_i u_j] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \right]$$

Quindi la matrice di covarianza si scrive

$$\text{Eq. 8} \quad \text{Var}[\mathbf{u}] = \begin{bmatrix} -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1^2} \right] & -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1 \partial \theta_2} \right] & \cdots & -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1 \partial \theta_m} \right] \\ -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2 \partial \theta_1} \right] & -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2^2} \right] & \cdots & -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2 \partial \theta_m} \right] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_m \partial \theta_1} \right] & -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_m \partial \theta_2} \right] & \cdots & -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_m^2} \right] \end{bmatrix}$$

DEF. 4 (*information matrix*). La matrice $\text{Var}[\mathbf{u}]$ (matrice di covarianza di \mathbf{u}) prende il nome di information matrix e si indica a volte con \mathbf{I} . Si osservi che la information matrix è l'opposto della media dell'hessiano della funzione log-likelihood.

PROP. 1 (proprietà). Si dimostra che

$$\text{Eq. 9} \quad \begin{cases} E \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right] = 0 \\ \text{Var} \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i^2} \right] \end{cases}, \quad E \left[\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i^2} \right] = -E \left[\left(\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right)^2 \right]$$

DIM. Dalla definizione di densità¹ si ha

¹ La parte iniziale della dimostrazione è simile ai passaggi di OSSERVAZIONE 1 e OSSERVAZIONE 2.

$$\int_{x_A}^{x_B} f_X(x; \boldsymbol{\theta}) dx = 1 \Rightarrow \int_{x_A}^{x_B} \frac{\partial f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} dx = 0$$

dove abbiamo potuto derivare dentro il segno di integrazione perché, per ipotesi, x_A e x_B non dipendono da θ_i . Si consideri ora che

$$\frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} = \frac{1}{f_X(x; \boldsymbol{\theta})} \frac{\partial f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \Rightarrow \frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} f_X(x; \boldsymbol{\theta}) = \frac{\partial f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i}$$

Per cui abbiamo trovato che

$$\int_{x_A}^{x_B} \frac{\partial f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} dx = \int_{x_A}^{x_B} \frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} f_X(x; \boldsymbol{\theta}) dx = E \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \right] = 0$$

Differenziando ancora $\int_{x_A}^{x_B} \frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} f_X(x; \boldsymbol{\theta}) dx = 0$ abbiamo anche

$$\begin{aligned} & \int_{x_A}^{x_B} \left(\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2} f_X(x; \boldsymbol{\theta}) + \frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \frac{\partial f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \right) dx = \\ & = \int_{x_A}^{x_B} \frac{\partial^2 \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2} f_X(x; \boldsymbol{\theta}) dx + \int_{x_A}^{x_B} \frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} f_X(x; \boldsymbol{\theta}) dx = 0 \end{aligned}$$

Quindi

$$\int_{x_A}^{x_B} \frac{\partial^2 \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2} f_X(x; \boldsymbol{\theta}) dx - \int_{x_A}^{x_B} \left(\frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \right)^2 f_X(x; \boldsymbol{\theta}) dx = 0$$

e allora $E \left[\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2} \right] = -E \left[\left(\frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \right)^2 \right]$. Si ricava anche che

$$\text{Var} \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \right] = E \left[\left(\frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \right)^2 \right] - E^2 \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \right] = E \left[\left(\frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \right)^2 \right]$$

Quindi la tesi è dimostrata ■

PROP. 2 (proprietà). Si dimostra che

$$\text{Eq. 10 } \frac{\partial \ln L(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \xrightarrow{L} N \left(0, -nE \left[\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2} \right] \right) = N \left(0, -E \left[\frac{\partial^2 \ln L(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2} \right] \right)$$

$$\text{Eq. 11 } \frac{\partial \ln L(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \xrightarrow{P} nE \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \right] = 0$$

$$\text{Eq. 12 } \frac{\partial^2 \ln L(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2} \xrightarrow{P} nE \left[\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2} \right] = E \left[\frac{\partial^2 \ln L(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2} \right]$$

DIM. Si consideri la v.a. $\bar{Y}_n = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{\partial \ln f_X(x_k; \theta)}{\partial \theta_i}}{n}$. In base al teorema del limite centrale sappiamo che

$$\bar{Y}_n \stackrel{\mathcal{L}}{\rightarrow} N \left(E \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right], \frac{Var \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right]}{n} \right)$$

Tuttavia abbiamo dimostrato che $Var \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i^2} \right]$ (vedi PROP. 1) e inoltre

$$\bar{Y}_n = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{\partial \ln f_X(x_k; \theta)}{\partial \theta_i}}{n} = \frac{1}{n} \frac{\partial \sum_{k=1}^n \ln f_X(x_k; \theta)}{\partial \theta_i} = \frac{1}{n} \frac{\partial \ln \prod_{i=1}^n f_X(x_k; \theta)}{\partial \theta_i} = \frac{1}{n} \frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta_i}$$

E quindi abbiamo trovato che

$$\frac{1}{n} \frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta_i} \stackrel{\mathcal{L}}{\rightarrow} N \left(E \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right], -\frac{1}{n} E \left[\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i^2} \right] \right)$$

E quindi poi è immediata la prima tesi. La seconda tesi deriva dalla legge dei grandi numeri. Si osservi che

$$nE \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right] = \sum_{k=1}^n E \left[\frac{\partial \ln f_X(x_k; \theta)}{\partial \theta_i} \right] = E \left[\frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta_i} \right] = 0$$

Una formula analoga vale per la media della derivata seconda. E il teorema è dimostrato ■

4 Consistenza

DEF. 5 (consistenza). Uno stimatore t_n del parametro θ , basato su un insieme di n valori estratti da una v.a. di legge $f_X(x, \theta)$, si dice consistente quando $t_n \xrightarrow{P} \theta$, ovvero quando

$$\forall \varepsilon, \eta > 0 \exists k \mid P(|t_n - \theta| > \varepsilon) < \eta, \quad \forall n > k$$

PROP. 3 (consistenza). Ogni MLE è consistente.

DIM. Indichiamo ora con θ_0 il valore reale del parametro della nostra legge. Poiché la media geometrica è sempre più piccola della media aritmetica

$$\begin{aligned} e^{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \ln \frac{L(\mathbf{x}, \theta^*)}{L(\mathbf{x}, \theta_0)} L(\mathbf{x}, \theta_0) dx_1 \dots dx_n} &< \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{L(\mathbf{x}, \theta^*)}{L(\mathbf{x}, \theta_0)} L(\mathbf{x}, \theta_0) dx_1 \dots dx_n \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \ln \frac{L(\mathbf{x}, \theta^*)}{L(\mathbf{x}, \theta_0)} L(\mathbf{x}, \theta_0) dx_1 \dots dx_n &< \ln \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{L(\mathbf{x}, \theta^*)}{L(\mathbf{x}, \theta_0)} L(\mathbf{x}, \theta_0) dx_1 \dots dx_n \end{aligned}$$

dove θ^* è un qualunque valore ammissibile per il parametro, purché $\theta^* \neq \theta_0$. A secondo membro si riconosce che si ha $\ln 1 = 0$, quindi abbiamo trovato

$$E_0 \left[\ln \frac{L(\mathbf{x}, \theta^*)}{L(\mathbf{x}, \theta_0)} \right] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \ln \frac{L(\mathbf{x}, \theta^*)}{L(\mathbf{x}, \theta_0)} L(\mathbf{x}, \theta_0) dx_1 \dots dx_n < 0$$

dove ho indicato con E_0 la speranza matematica calcolata rispetto la densità $L(\mathbf{x}, \theta_0)$. Quindi si ha anche

$$E_0 \left[\frac{\ln L(\mathbf{x}, \theta^*)}{n} \right] < E_0 \left[\frac{\ln L(\mathbf{x}, \theta_0)}{n} \right]$$

Si osservi ora che $\frac{\ln L(\mathbf{x}, \theta)}{n} = \frac{\sum_{k=1}^n \ln f(x_k, \theta)}{n}$ e dunque $\frac{\ln L(\mathbf{x}, \theta)}{n}$ tende in probabilità a

$$\text{Eq. 13 } E[\ln f(x, \theta)] = nE \left[\frac{\ln f(x, \theta)}{n} \right] = \sum_{k=1}^n E \left[\frac{\ln f(x_k, \theta)}{n} \right] = E \left[\frac{\sum_{k=1}^n \ln f(x_k, \theta)}{n} \right] = E \left[\frac{\ln L(\mathbf{x}, \theta)}{n} \right]$$

Ma allora, eseguendo il limite in probabilità di ambo i membri di $E_0 \left[\frac{\ln L(\mathbf{x}, \theta^*)}{n} \right] < E_0 \left[\frac{\ln L(\mathbf{x}, \theta_0)}{n} \right]$ abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\frac{\ln L(\mathbf{x}, \theta^*)}{n} < \frac{\ln L(\mathbf{x}, \theta_0)}{n} \right) = 1, \quad \forall \theta^* \neq \theta_0$$

D'altra parte abbiamo la definizione stessa di MLE porge $\ln L(\mathbf{x}, \hat{\theta}) \geq \ln L(\mathbf{x}, \theta_0)$. Ma allora si deve concludere che all'aumentare di n il MLE $\hat{\theta}$ deve finire per coincidere con il valore effettivo del parametro, ovvero abbiamo $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\hat{\theta} = \theta_0) = 1$, che è la tesi ■

5 Fisher scoring

OSSERVAZIONE 3 (metodo numerico). Per ricavare i candidati MLE si deve risolvere un sistema algebrico (condizione di annullamento della score function \mathbf{u}). Per sistemi trascendenti, questo può essere fatto numericamente con il metodo di Newton-Raphson. Il polinomio di Taylor per la score function si scrive:

$$\begin{bmatrix} u_1(\boldsymbol{\theta}) \\ u_2(\boldsymbol{\theta}) \\ \vdots \\ u_m(\boldsymbol{\theta}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(\boldsymbol{\theta}_0) \\ u_2(\boldsymbol{\theta}_0) \\ \vdots \\ u_m(\boldsymbol{\theta}_0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial u_1}{\partial \theta_1} \right|_{\boldsymbol{\theta}_0} & \left. \frac{\partial u_1}{\partial \theta_2} \right|_{\boldsymbol{\theta}_0} & \dots & \left. \frac{\partial u_1}{\partial \theta_m} \right|_{\boldsymbol{\theta}_0} \\ \left. \frac{\partial u_2}{\partial \theta_1} \right|_{\boldsymbol{\theta}_0} & \left. \frac{\partial u_2}{\partial \theta_2} \right|_{\boldsymbol{\theta}_0} & \dots & \left. \frac{\partial u_2}{\partial \theta_m} \right|_{\boldsymbol{\theta}_0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \left. \frac{\partial u_m}{\partial \theta_1} \right|_{\boldsymbol{\theta}_0} & \left. \frac{\partial u_m}{\partial \theta_2} \right|_{\boldsymbol{\theta}_0} & \dots & \left. \frac{\partial u_m}{\partial \theta_m} \right|_{\boldsymbol{\theta}_0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\theta_1 - \theta_1^{(0)}) \\ (\theta_2 - \theta_2^{(0)}) \\ \vdots \\ (\theta_m - \theta_m^{(0)}) \end{bmatrix} + o(\Delta \boldsymbol{\theta})$$

Trascurando tutti i termini successivi, imponendo $\mathbf{u}(\boldsymbol{\theta}) = 0$, e risolvendo rispetto $\boldsymbol{\theta}$ abbiamo

$$\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \vdots \\ \theta_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_1^{(0)} \\ \theta_2^{(0)} \\ \vdots \\ \theta_m^{(0)} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial \theta_1} \Big|_{\theta_0} & \frac{\partial u_1}{\partial \theta_2} \Big|_{\theta_0} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial \theta_m} \Big|_{\theta_0} \\ \frac{\partial u_2}{\partial \theta_1} \Big|_{\theta_0} & \frac{\partial u_2}{\partial \theta_2} \Big|_{\theta_0} & \dots & \frac{\partial u_2}{\partial \theta_m} \Big|_{\theta_0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial u_m}{\partial \theta_1} \Big|_{\theta_0} & \frac{\partial u_m}{\partial \theta_2} \Big|_{\theta_0} & \dots & \frac{\partial u_m}{\partial \theta_m} \Big|_{\theta_0} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u_1(\theta_0) \\ u_2(\theta_0) \\ \vdots \\ u_m(\theta_0) \end{bmatrix}$$

Applicando ricorsivamente questo metodo, a partire da una stima iniziale θ_0 si ottiene un metodo iterativo, quello noto come metodo di Newton-Raphson:

$$\text{Eq. 14} \quad \begin{bmatrix} \theta_1^{(k+1)} \\ \theta_2^{(k+1)} \\ \vdots \\ \theta_m^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_1^{(k)} \\ \theta_2^{(k)} \\ \vdots \\ \theta_m^{(k)} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial \theta_1} \Big|_{\theta^{(k)}} & \frac{\partial u_1}{\partial \theta_2} \Big|_{\theta^{(k)}} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial \theta_m} \Big|_{\theta^{(k)}} \\ \frac{\partial u_2}{\partial \theta_1} \Big|_{\theta^{(k)}} & \frac{\partial u_2}{\partial \theta_2} \Big|_{\theta^{(k)}} & \dots & \frac{\partial u_2}{\partial \theta_m} \Big|_{\theta^{(k)}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial u_m}{\partial \theta_1} \Big|_{\theta^{(k)}} & \frac{\partial u_m}{\partial \theta_2} \Big|_{\theta^{(k)}} & \dots & \frac{\partial u_m}{\partial \theta_m} \Big|_{\theta^{(k)}} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u_1(\theta^{(k)}) \\ u_2(\theta^{(k)}) \\ \vdots \\ u_m(\theta^{(k)}) \end{bmatrix}$$

Si osservi ora che la matrice che compare in questa equazione, coincide con l'hessiano della funzione log-likelihood, ovvero

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial \theta_1} \Big|_{\theta^{(k)}} & \frac{\partial u_1}{\partial \theta_2} \Big|_{\theta^{(k)}} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial \theta_m} \Big|_{\theta^{(k)}} \\ \frac{\partial u_2}{\partial \theta_1} \Big|_{\theta^{(k)}} & \frac{\partial u_2}{\partial \theta_2} \Big|_{\theta^{(k)}} & \dots & \frac{\partial u_2}{\partial \theta_m} \Big|_{\theta^{(k)}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial u_m}{\partial \theta_1} \Big|_{\theta^{(k)}} & \frac{\partial u_m}{\partial \theta_2} \Big|_{\theta^{(k)}} & \dots & \frac{\partial u_m}{\partial \theta_m} \Big|_{\theta^{(k)}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1^2} & \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1 \partial \theta_2} & \dots & \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1 \partial \theta_m} \\ \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2 \partial \theta_1} & \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2^2} & \dots & \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2 \partial \theta_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_m \partial \theta_1} & \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_m \partial \theta_2} & \dots & \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_m^2} \end{bmatrix}_{\theta^{(k)}} \\ = H(\ln L) \Big|_{\theta^{(k)}}$$

Quindi il metodo iterativo si può scrivere in forma vettoriale come segue

$$\text{Eq. 15} \quad \theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} - H^{-1}(\ln L(\theta^{(k)})) \mathbf{u}(\theta^{(k)})$$

DEF. 6 (*Fisher scoring*). Se nel metodo di Newton-Raphson appena illustrato si sostituisce all'hessiano di $\ln L$ la sua media cambiata di segno, ovvero la information matrix $Var[\mathbf{u}]$, si ottiene un metodo iterativo detto Fisher scoring:

$$\text{Eq. 16} \quad \theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} + Var^{-1}[\mathbf{u}(\theta^{(k)})] \mathbf{u}(\theta^{(k)})$$

ESEMPIO 5 (parametri di una legge geometrica, metodo numerico). Riconsideriamo il caso della legge geometrica. Abbiamo

$$\ln L = n \ln p + \sum_{k=1}^n x_k \ln(1-p), \quad u = \frac{\partial \ln L}{\partial p} = \frac{n}{p} - \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{1-p}, \quad \frac{\partial u}{\partial p} = \frac{\partial^2 \ln L}{\partial p^2} = -\frac{n}{p^2} - \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{(1-p)^2}$$

Il metodo di Newton-Raphson porge

$$p^{(k+1)} = p^{(k)} - \frac{u(p^{(k)})}{\frac{\partial^2 \ln L}{\partial p^2}} = p^{(k)} + \frac{\frac{n}{p^{(k)}} - \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{1-p^{(k)}}}{\frac{n}{p^{(k)^2}} + \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{(1-p^{(k)})^2}}$$

Ponendo $\bar{x} = \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{n}$ si ha

$$p^{(k+1)} = p^{(k)} + \frac{\frac{1}{p^{(k)}} - \frac{\bar{x}}{1-p^{(k)}}}{\frac{1}{p^{(k)^2}} + \frac{\bar{x}}{(1-p^{(k)})^2}}$$

Per il Fisher scoring invece si deve calcolare la media di $-\frac{\partial^2 \ln L}{\partial p^2}$:

$$E\left[-\frac{\partial^2 \ln L}{\partial p^2}\right] = E\left[\frac{n}{p^2} + \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{(1-p)^2}\right] = \frac{n}{p^2} + \frac{E[\sum_{k=1}^n x_k]}{(1-p)^2} = \frac{n}{p^2} + \frac{n}{p(1-p)}$$

dove si è considerato che $E[\sum_{k=1}^n x_k] = \sum_{k=1}^n E[x_k] = n \frac{1-p}{p}$. Quindi il metodo iterativo di Fisher si scrive

$$p^{(k+1)} = p^{(k)} + \frac{u(p^{(k)})}{E\left[-\frac{\partial^2 \ln L}{\partial p^2}\right]} = p^{(k)} + \frac{\frac{n}{p^{(k)}} - \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{1-p^{(k)}}}{\frac{n}{p^{(k)^2}} + \frac{n}{p^{(k)}(1-p^{(k)})}}$$

Ponendo $\bar{x} = \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{n}$ si ha

$$\begin{aligned} p^{(k+1)} &= p^{(k)} + \frac{\frac{1}{p^{(k)}} - \frac{\bar{x}}{1-p^{(k)}}}{\frac{1}{p^{(k)^2}} + \frac{1}{p^{(k)}(1-p^{(k)})}} = p^{(k)} + \frac{\frac{1-p^{(k)} - \bar{x}p^{(k)}}{p^{(k)}(1-p^{(k)})}}{\frac{1-p^{(k)} + p^{(k)}}{p^{(k)^2}(1-p^{(k)})}} \\ &= p^{(k)} + p^{(k)}(1-p^{(k)} - \bar{x}p^{(k)}) \end{aligned}$$

Si vede che il metodo iterativo di Fisher perviene a una espressione più semplice rispetto al metodo iniziale. Nel caso $\bar{x} = 3$, la derivazione analitica dello stimatore di p porge $p = \frac{1}{1+3} = 0.25$. Se si impone di proseguire le iterazioni fino al primo valore k per il quale $|p^{(k+1)} - p^{(k)}| < 0.001$, il metodo di Newton-Raphson ha bisogno di ben 6967 iterazioni per arrivare al valore $\hat{p} = 0.2495$ mentre il metodo di Fisher arriva al valore analitico in 6

iterazioni. In entrambi i casi si parte con $p^{(1)} = 0.1$. I due metodi iterativi vengono eseguiti dal seguente script in Octave.

CODICE 1 (Fisher scoring). Implementa i due seguenti metodi iterativi, i quali calcolano l'estimatore del parametro di una legge geometrica, dato il valore medio di fallimenti prima del successo $\bar{x} = \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{n}$.

$$p^{(k+1)} = p^{(k)} + \frac{\frac{n}{p^{(k)}} - \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{1 - p^{(k)}}}{\frac{n}{p^{(k)^2} + \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{(1 - p^{(k)})^2}}} \quad \text{Newton - Raphson}$$

$$p^{(k+1)} = p^{(k)}(2 - p^{(k)} - \bar{x}p^{(k)}) \quad \text{Fisher scoring}$$

```
% file name: geometric.m
% date of creation: 25/07/2023
%
clear all
p_0 = 0.1; % initial guess
xm = 3; % number of failures before success
%
% Newton-Raphson
%
delta = 1;
p(1) = p_0;
k = 1;
while (delta>0.001)
    num = 1/p(k) - xm/(1-p(k));
    den = 1/p(k)^2 - xm/(1-p(k))^2;
    p(k+1) = p(k) + num/den;
    delta = abs(p(k+1) - p(k))
    k = k+1;
endwhile
%
% Fisher scoring
%
delta = 1;
pf(1) = p_0;
k = 1;
while (delta>0.001)
    pf(k+1) = pf(k) + pf(k)*(1-pf(k)-xm*pf(k));
    delta = abs(pf(k+1) - pf(k))
    k = k+1;
endwhile
```

ESEMPIO 6 (coefficiente di correlazione). Consideriamo due leggi normali $X \sim N(\mu_x, \sigma_x)$ e $Y \sim N(\mu_y, \sigma_y)$ di correlazione ρ . Cerchiamo lo stimatore di ρ . Abbiamo

$$f(x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n | \rho) = f_X(x_1, y_1 | \rho) f_X(x_1, y_2 | \rho) \dots f_X(x_n, y_n | \rho)$$

dove $f_X(x_k, y_k)$ è la legge normale bivariata del vettore aleatorio $\mathbf{X} = [X, Y]$, ovvero

$$f_X(x_k, y_k) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right) + \left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2\right]}$$

Quindi

$$L = f(x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n | \rho) = \frac{e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\sum_{k=1}^n\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 - 2\rho\sum_{k=1}^n\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right) + \sum_{k=1}^n\left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2\right]}}{2^n\pi^n\sigma_x^n\sigma_y^n(1-\rho^2)^{\frac{n}{2}}}$$

Ne prendiamo il logaritmo lineare

$$\begin{aligned} \ln L = & -\frac{\sum_{k=1}^n\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 - 2\rho\sum_{k=1}^n\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right) + \sum_{k=1}^n\left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2}{2(1-\rho^2)} - \\ & -n\ln(2\pi\sigma_x\sigma_y) - \frac{n\ln(1-\rho^2)}{2} \end{aligned}$$

Deriviamo parzialmente rispetto ρ :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial\left(\frac{\sum_{k=1}^n\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 - 2\rho\sum_{k=1}^n\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right) + \sum_{k=1}^n\left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2}{2(1-\rho^2)}\right)}{\partial\rho} = \\ & = \frac{-2\sum_{k=1}^n\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right)}{2(1-\rho^2)} - \\ & -(-2\rho)\frac{\sum_{k=1}^n\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 - 2\rho\sum_{k=1}^n\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right) + \sum_{k=1}^n\left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2}{2(1-\rho^2)^2} = \\ & = \rho\frac{\sum_{k=1}^n\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 - 2\rho\sum_{k=1}^n\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right) + \sum_{k=1}^n\left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2}{(1-\rho^2)^2} - \frac{\sum_{k=1}^n\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right)}{1-\rho^2} = \\ & = \frac{\rho\sum_{k=1}^n\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 - (1+\rho^2)\sum_{k=1}^n\left(\frac{x_k-\mu_x}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right) + \rho\sum_{k=1}^n\left(\frac{y_k-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2}{(1-\rho^2)^2} \\ & - \frac{n}{2}\frac{\partial(\ln(1-\rho^2))}{\partial\rho} = -\frac{n}{2}\left(-\frac{2\rho}{1-\rho^2}\right) = \frac{n\rho}{1-\rho^2} \end{aligned}$$

Quindi abbiamo

$$u = \frac{\partial(\ln L)}{\partial \varrho} = \frac{n\varrho}{1 - \varrho^2} - \frac{\varrho \sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k - \mu_x}{\sigma_x}\right)^2 - (1 + \varrho^2) \sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k - \mu_x}{\sigma_x}\right) \left(\frac{y_k - \mu_y}{\sigma_y}\right) + \varrho \sum_{k=1}^n \left(\frac{y_k - \mu_y}{\sigma_y}\right)^2}{(1 - \varrho^2)^2}$$

Per semplificare la notazione, si considerino ora le sostituzioni

$$A = \sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k - \mu_x}{\sigma_x}\right)^2, \quad C = \sum_{k=1}^n \left(\frac{y_k - \mu_y}{\sigma_y}\right)^2, \quad B = \sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k - \mu_x}{\sigma_x}\right) \left(\frac{y_k - \mu_y}{\sigma_y}\right)$$

L'espressione di u diventa

$$u = \frac{\partial(\ln L)}{\partial \varrho} = \frac{n\varrho}{1 - \varrho^2} - \frac{\varrho A - (1 + \varrho^2)B + \varrho C}{(1 - \varrho^2)^2}$$

Imponendo l'annullamento di u si ha l'equazione di terzo grado:

$$\begin{aligned} n\varrho(1 - \varrho^2) - \varrho A + (1 + \varrho^2)B - \varrho C &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -n\varrho^3 + \varrho^2 B + \varrho(n - A - C) + B &= 0 \end{aligned}$$

Trasformiamo ora questa equazione in una cubica depressa (vedi Appendice) considerando la sostituzione $\varrho = t + \frac{\sum_{k=1}^n x_k y_k}{3n}$ e otteniamo l'equazione cubica depressa $t^3 + pt + q = 0$ con

$$\begin{aligned} p &= -\frac{3n(n - A - C) + B^2}{3n^2} \\ q &= \frac{2B^3 + 9nB(n - A - C) + 27n^2 B}{27n^3} \end{aligned}$$

La teoria sulle equazioni cubiche depresse ci dice che l'equazione $t^3 + pt + q = 0$ ha una radice reale e due radici complesse coniugate se e solo se

$$\Delta = -4p^3 - 27q^2 < 0 \Leftrightarrow 4p^3 + 27q^2 > 0$$

Questa condizione è verificata se $p > 0$. So osservi ora che

$$p = -\frac{3n(n - A - C) + B^2}{3n^2} > 0 \Leftrightarrow \frac{A}{n} + \frac{C}{n} > \frac{1}{3} \left(\frac{B}{n}\right)^2 + 1$$

Si consideri che per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz si ha $\left(\sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k - \mu_x}{\sigma_x}\right) \left(\frac{y_k - \mu_y}{\sigma_y}\right)\right)^2 \leq$

$\sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k - \mu_x}{\sigma_x}\right)^2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{y_k - \mu_y}{\sigma_y}\right)^2$ e dunque

$$\frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k - \mu_x}{\sigma_x} \right)^2 + \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \left(\frac{y_k - \mu_y}{\sigma_y} \right)^2 + 1 \geq \frac{1}{3} \left(\sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k - \mu_x}{\sigma_x} \right) \left(\frac{y_k - \mu_y}{\sigma_y} \right) \right)^2 + 1$$

Figura 1. Grafico di $\zeta = \xi + \eta - \frac{\xi\eta}{3} - 1$. Generato da Mathematica.

Allora basta dimostrare che sia

$$\frac{\sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k - \mu_x}{\sigma_x} \right)^2}{n} + \frac{\sum_{k=1}^n \left(\frac{y_k - \mu_y}{\sigma_y} \right)^2}{n} - \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k - \mu_x}{\sigma_x} \right)^2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{y_k - \mu_y}{\sigma_y} \right)^2 - 1 > 0$$

Si consideri allora la superficie $\zeta = \xi + \eta - \frac{\xi\eta}{3} - 1$ il cui grafico è riportato in figura. Si vede che $\zeta > 0$ nel punto $\xi = 1, \eta = 1$. Nel caso in cui le due leggi normali siano standard, si nota che $\xi = \sum_{k=1}^n x_k^2 = \hat{\sigma}_x^2$ e $\eta = \sum_{k=1}^n y_k^2 = \hat{\sigma}_y^2$, ma in questo caso si ha anche $\sigma_x = 1 = \sigma_y$ e dunque si può affermare che per n abbastanza grande si abbia $\xi + \eta - \frac{\xi\eta}{3} - 1 > 0$ e dunque $\frac{\sum_{k=1}^n x_k^2}{n} + \frac{\sum_{k=1}^n y_k^2}{n} - \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n x_k^2 \sum_{k=1}^n y_k^2 - 1 > 0$ e dunque $\frac{\sum_{k=1}^n x_k^2}{n} + \frac{\sum_{k=1}^n y_k^2}{n} > \frac{1}{3} \left(\frac{\sum_{k=1}^n x_k y_k}{n} \right)^2 + 1$ e dunque $p > 0$. Quindi la equazione cubica depressa ammette una sola radice reale (e due complesse immaginarie). Nel caso più generale, bisogna ricorrere ad altre argomentazioni. Ora verifichiamo che la soluzione reale sia $\hat{q} = \frac{B}{n}$, sostituendo in $u = 0$ la soluzione $\hat{q} = \frac{B}{n}$:

$$-\frac{nB^3}{n^3} + \frac{B^2}{n^2}B + \frac{B}{n}(n - A - C) + B = 0 \Leftrightarrow -\frac{AB}{n} - \frac{BC}{n} + 2B = 0 \Leftrightarrow \frac{A}{n} + \frac{C}{n} = 2$$

Sostituendo ora a σ_x, σ_y i rispettivi stimatori (vedi ESEMPIO 3) si ha

$$\frac{A}{n} + \frac{C}{n} = \frac{\sum_{k=1}^n (x_k - \mu_x)^2}{n\hat{\sigma}_x^2} + \frac{\sum_{k=1}^n (x_k - \mu_x)^2}{n\hat{\sigma}_y^2} = 1 + 1 = 2$$

Quindi lo stimatore del coefficiente di correlazione fra due leggi normali si scrive equivalentemente nei seguenti modi:

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{i=1}^n \left(x_i - \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}\right) \left(y_i - \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{n}\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \left(x_i - \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^n \left(y_i - \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{n}\right)^2}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu}_x)(y_i - \hat{\mu}_y)}{n\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y}$$

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{x_i y_i}{n} - \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{n}}{\sqrt{\left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{n} - \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}\right)^2\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{n} - \left(\sum_{i=1}^n \frac{y_i}{n}\right)^2\right)}} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{x_i y_i}{n} - \hat{\mu}_x \hat{\mu}_y}{\sqrt{\left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{n} - \hat{\mu}_x^2\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{n} - \hat{\mu}_y^2\right)}}$$

6 Varianza

ESEMPIO 7 (parametri di una legge normale, varianza). Riprendiamo il caso della legge normale (vedi ESEMPIO 3). Riassumo i risultati ottenuti:

$$L(\mathbf{x}; \mu, \sigma) = \frac{e^{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma}\right)^2}}{\sigma^n \sqrt{2^n \pi^n}}, \quad \ln L(\mathbf{x}|\mu, \sigma) = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma}\right)^2 - n \ln \sigma - n \ln \sqrt{2\pi}$$

$$u_\mu = \sum_{i=1}^n \frac{x_i - \mu}{\sigma^2}, \quad u_\sigma = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^3} - \frac{n}{\sigma}$$

$$H(\mu, \sigma) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \mu^2} & \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \mu \partial \sigma} \\ \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \mu \partial \sigma} & \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \sigma^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{n}{\sigma^2} & \frac{2n(\mu - \hat{\mu})}{\sigma^3} \\ \frac{2n(\mu - \hat{\mu})}{\sigma^3} & n - 3 \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^4} \end{bmatrix}$$

Calcoliamo adesso la information matrix, ovvero l'opposto della media dell'hessiano:

$$-E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \mu^2} \right] = -E[-n] = n, \quad -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \mu \partial \sigma} \right] = -E \left[\frac{2n \left(\mu - \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} \right)}{\sigma} \right] = -\frac{2n(\mu - \mu)}{\sigma} = 0$$

$$-E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \sigma^2} \right] = -E \left[n - 3 \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2} \right] = -n + \frac{3}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (E[x_i^2] + \mu^2 - 2\mu E[x_i]) =$$

$$= -n + \frac{3}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (E[x_i^2] - \mu^2) = -n + 3n = 2n$$

Quindi la information matrix si scrive

$$Var[\mathbf{u}] = \frac{1}{\sigma^2} \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & 2n \end{bmatrix} \Leftrightarrow Var^{-1}[\mathbf{u}] = \frac{\sigma^2}{2n^2} \begin{bmatrix} 2n & 0 \\ 0 & n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sigma^2}{n} & 0 \\ 0 & \frac{\sigma^2}{2n} \end{bmatrix}$$

Si osservi che il termine 1,1 di $Var^{-1}[\mathbf{u}]$ è la varianza della media di n misure provenienti da una legge normale di varianza σ^2 , secondo il teorema del limite centrale. Questa è però una proprietà generale, vale cioè il teorema seguente.

PROP. 4 (varianza). Assegnate le n v.a. indipendenti X_1, X_2, \dots, X_n , tutte di medesima legge f_X dipendente dagli m parametri $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$; valgono poi le seguenti ipotesi:

1. l'ambito di definizione di X_i non dipenda dai parametri $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$;
2. i parametri siano definiti su intervalli continui di numeri reali.

Allora gli stimatori di $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ calcolati con il metodo di massima verosimiglianza tendono a seguire, per valori grandi di n , le distribuzioni normali

$$\text{Eq. 17 } \hat{\theta}_i \sim N\left(\theta_i, \frac{1}{Var[u_i]}\right) = N\left(\theta_i, \frac{-1}{E\left[\frac{\partial u_i}{\partial \theta_i}\right]}\right) = N\left(\theta_i, \frac{-1}{E\left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_i^2}\right]}\right)$$

E più in generale, il vettore aleatorio degli stimatori $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_m]$ presenta legge normale multivariata, di media $[\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m]$ e avente matrice di covarianza data dalla inversa della information matrix $Var[\mathbf{u}]$, ovvero dalla matrice

$$\text{Eq. 18 } Var^{-1}[\mathbf{u}] = \begin{bmatrix} -E\left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1^2}\right] & -E\left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1 \partial \theta_2}\right] & \dots & -E\left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1 \partial \theta_m}\right] \\ -E\left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2 \partial \theta_1}\right] & -E\left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2^2}\right] & \dots & -E\left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2 \partial \theta_m}\right] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -E\left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_m \partial \theta_1}\right] & -E\left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_m \partial \theta_2}\right] & \dots & -E\left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_m^2}\right] \end{bmatrix}^{-1}$$

Inoltre la varianza degli MLE è la minima teoricamente possibile per stimatori unbiased (cioè con media pari al parametro da stimare), cioè tale varianza coincide con il così detto *limite di Cramér-Rao*.

DIM. Ci limitiamo al caso in cui vi sia un unico stimatore θ . Il polinomio di Newton della score function con resto di Lagrange, valutata in θ e centrata in θ_0 , valore effettivo del parametro, si scrive

$$\frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} = \frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta^*)}{\partial \theta^2} (\theta - \theta_0)$$

dove $\theta^* \in]\theta_0, \theta[$. Si consideri ora $\theta = \hat{\theta}$, dove $\hat{\theta}$ è il MLE di θ_0 ; in tal caso, per definizione di MLE, si deve avere $\frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \hat{\theta})}{\partial \theta} = 0$, quindi $\frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta^*)}{\partial \theta^2} (\hat{\theta} - \theta_0) = 0$. Allora si ha

$$\begin{aligned} \hat{\theta} - \theta_0 &= - \frac{\frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta}}{\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta^*)}{\partial \theta^2}} \\ &\Rightarrow (\hat{\theta} - \theta_0) \sqrt{-E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta^2} \right]} - \frac{\frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta}}{\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta^*)}{\partial \theta^2}} \sqrt{-E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta^2} \right]} \Rightarrow \\ &\Rightarrow (\hat{\theta} - \theta_0) \sqrt{-E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta^2} \right]} = - \frac{\frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta} / \sqrt{-E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta^2} \right]}}{\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta^*)}{\partial \theta^2} / -E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta^2} \right]} \end{aligned}$$

Si consideri ora che per PROP. 2 abbiamo $\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta^*)}{\partial \theta^2} \xrightarrow{P} E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta^*)}{\partial \theta^2} \right]$. Inoltre sappiamo anche che $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta_0$ (vedi par. 4) e quindi si può affermare che $\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta^*)}{\partial \theta^2} / -E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta^2} \right] \xrightarrow{P} -1$. Si osservi inoltre che per la PROP. 2 si ha

$$\frac{\frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta}}{\sqrt{-E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta^2} \right]}} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0,1)$$

In conclusione, abbiamo provato che

$$(\hat{\theta} - \theta_0) \sqrt{-E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta^2} \right]} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0,1) \Leftrightarrow (\hat{\theta} - \theta_0) \xrightarrow{\mathcal{L}} N \left(0, \frac{1}{-E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta^2} \right]} \right)$$

Ovvero $\hat{\theta} \xrightarrow{\mathcal{L}} N \left(\theta_0, \frac{1}{-E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta^2} \right]} \right)$ ■

ESEMPIO 8 (legge di Bernoulli). Abbiamo già calcolato che per la legge di Bernoulli si ha $\hat{p} = \frac{\sum_1^n x_i}{n}$. Inoltre si ha

$$\frac{\partial \ln L}{\partial p} = \frac{1}{p} \sum_1^n x_i - \frac{(n - \sum_1^n x_i)}{1-p} \Rightarrow \frac{\partial^2 \ln L}{\partial p^2} = -\frac{1}{p^2} \sum_1^n x_i - \frac{n - \sum_1^n x_i}{(1-p)^2} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial p^2} \right] &= -\frac{1}{p^2} \sum_1^n E[x_i] - \frac{n - \sum_1^n E[x_i]}{(1-p)^2} = -\left(\frac{1}{p^2} \sum_1^n p + \frac{n - \sum_1^n p}{(1-p)^2} \right) \\ &= -\left(\frac{n}{p} + \frac{n}{1-p} \right)\end{aligned}$$

Dunque si conclude che $\hat{p} = \frac{\sum_1^n x_i}{n} \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$.

ESEMPIO 9 (legge di Poisson). Abbiamo visto che per una legge di Poisson si ha $\hat{\lambda} = \frac{\sum_1^n x_i}{n}$. Si consideri poi che

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{\sum_1^n x_i}{\lambda} - n \Rightarrow \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \lambda^2} = -\frac{\sum_1^n x_i}{\lambda^2} \Rightarrow E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \lambda^2} \right] = -\frac{\sum_1^n E[x_i]}{\lambda^2} = -\frac{n}{\lambda}$$

Quindi si conclude che $\hat{\lambda} = \frac{\sum_1^n x_i}{n} \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(\lambda, \frac{\lambda}{n}\right)$.

ESEMPIO 10 (legge geometrica). Da ESEMPIO 10 sappiamo che per una legge geometrica $\hat{p} = \frac{1}{1 + \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{n}}$. Inoltre si ha

$$\begin{aligned}E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial p^2} \right] &= -E \left[\frac{n}{p^2} + \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{(1-p)^2} \right] = -\left(\frac{n}{p^2} + \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1-p}{p}}{(1-p)^2} \right) = -n \left(\frac{1}{p^2} + \frac{1-p}{(1-p)p} \right) = \\ &= -n \frac{1-p+p-p^2}{(1-p)p^2} = -n \frac{1-p^2}{(1-p)p^2} = -n \frac{1+p}{p^2}\end{aligned}$$

Quindi si conclude che $\hat{p} = \frac{1}{1 + \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(p, \frac{p^2}{n(1+p)}\right)$.

ESEMPIO 11 (legge normale). In base a ESEMPIO 3 si ha

$$\hat{\mu} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2}{n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(\sigma, \frac{\sigma^2}{2n}\right)$$

ESEMPIO 12 (coefficiente di correlazione fra leggi normali). In base a ESEMPIO 6, per il coefficiente di correlazione fra due distribuzioni normali abbiamo $\hat{\rho} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu}_x)(y_i - \hat{\mu}_y)}{n \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y}$ e inoltre

$$\frac{\partial(\ln L)}{\partial \rho} = \frac{n\rho}{1-\rho^2} - \frac{\rho A - (1+\rho^2)B + \rho C}{(1-\rho^2)^2} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \frac{\partial^2(\ln L)}{\partial \varrho^2} &= \frac{n}{1-\varrho^2} - \frac{n\varrho(-2\varrho)}{(1-\varrho^2)^2} - \left(\frac{A-2\varrho B+C}{(1-\varrho^2)^2} - \frac{\varrho A - (1+\varrho^2)B + \varrho C}{(1-\varrho^2)^4} 2(1-\varrho^2)(-2\varrho) \right) = \\
&= \frac{1}{1-\varrho^2} \left(n + \frac{2n\varrho^2 - A + 2\varrho B - C}{1-\varrho^2} - 4\varrho \frac{\varrho A - (1+\varrho^2)B + \varrho C}{(1-\varrho^2)^2} \right) = \\
&= \frac{1}{1-\varrho^2} \left(n + \frac{2n\varrho^2(1-\varrho^2) - (1+3\varrho^2)(A+C) + 2\varrho(3+\varrho^2)B}{(1-\varrho^2)^2} \right)
\end{aligned}$$

con $A = \sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k - \mu_x}{\sigma_x} \right)^2$, $C = \sum_{k=1}^n \left(\frac{y_k - \mu_y}{\sigma_y} \right)^2$, $B = \sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k - \mu_x}{\sigma_x} \right) \left(\frac{y_k - \mu_y}{\sigma_y} \right)$. Si osservi ora che

$$E[A] = \frac{1}{\sigma_x^2} \sum_{k=1}^n (E[x_k^2] + \mu_x^2 - 2\mu_x^2) = \frac{1}{\sigma_x^2} \sum_{k=1}^n (\sigma_x^2 + \mu_x^2 + \mu_x^2 - 2\mu_x^2) = n$$

$$E[C] = \frac{1}{\sigma_y^2} \sum_{k=1}^n (\sigma_y^2 - 2\mu_y^2) = n$$

$$E[B] = \frac{\sum_{k=1}^n (E[x_k y_k] - \mu_x \mu_y - \mu_x \mu_y + \mu_x \mu_y)}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{\sum_{k=1}^n (Cov[X, Y] + \mu_x \mu_y - \mu_x \mu_y)}{\sigma_x \sigma_y} = n\varrho$$

Quindi si ha

$$E \left[\frac{\partial^2(\ln L)}{\partial \varrho^2} \right] = \frac{n}{1-\varrho^2} \left(1 + 2 \frac{\varrho^2 - 1}{(1-\varrho^2)^2} \right) = -\frac{n(1+\varrho^2)}{(1-\varrho^2)^2}$$

Quindi abbiamo trovato che

$$\hat{\varrho} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu}_x)(y_i - \hat{\mu}_y)}{n \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y} \xrightarrow{\mathcal{L}} N \left(\varrho, \frac{(1-\varrho^2)^2}{n(1+\varrho^2)} \right)$$

Si osserva ora che è possibile ottenere una stima della varianza dal Fisher scoring, usando il valore ottenuto per la matrice all'ultima iterazione. Si consideri ad esempio il caso delle due leggi normali

$$X \sim N(\mu_x = 3, \sigma_x^2 = 0.5), \quad Y \sim N(\mu_y = -1, \sigma_y^2 = 2), \quad \varrho_{x,y} = 0.4$$

Il metodo iterativo Fisher scoring per il coefficiente di regressione si scrive

$$\varrho^{(k+1)} = \varrho^{(k)} - \frac{\frac{\partial(\ln L)}{\partial \varrho} \Big|_{\varrho=\varrho^{(k)}}}{E \left[\frac{\partial^2(\ln L)}{\partial \varrho^2} \right] \Big|_{\varrho=\varrho^{(k)}}}, \quad \frac{\partial(\ln L)}{\partial \varrho} \Big|_{\varrho=\varrho^{(k)}} = \frac{n\varrho^{(k)}}{1-\varrho^{(k)^2} - \frac{\varrho^{(k)} A - (1+\varrho^{(k)^2})B + \varrho^{(k)} C}{(1-\varrho^{(k)^2})^2}}$$

$$E \left[\frac{\partial^2(\ln L)}{\partial \varrho^2} \right] \Big|_{\varrho=\varrho^{(k)}} = - \frac{n(1 + \varrho^{(k)^2})}{(1 - \varrho^{(k)^2})^2}$$

Il calcolo di A, B, C lo basiamo su due distribuzioni costruite dalla funzione mvnorm di R, contenuta nella pacchetto MASS, la quale tiene conto della correlazione. Se si fa girare il codice seguente per diversi valori di n e i parametri sopra indicati per le due leggi normali correlate, si costruisce la seguente tabella:

n	100	200	300	400	500	600	700	800
$\hat{\varrho} \sim$	0.277	0.404	0.430	0.445	0.444	0.401	0.429	0.426
$\hat{\varrho}$	0.280	0.423	0.434	0.439	0.429	0.382	0.420	0.415
$Var[\hat{\varrho}] \sim$	0.00792	0.00301	0.00187	0.00134	0.00108	0.00101	0.00080	0.00071
$Var[\hat{\varrho}]$	0.00608	0.00304	0.00203	0.00152	0.00122	0.00101	0.00087	0.00076

La varianza calcolata all'ultima iterazione (terza riga) è confrontata con quella ottenuta analiticamente (quarta riga). Analogamente, l'estimatore ottenuto all'ultima iterazione del metodo numerico (prima riga) è messo a confronto con quello che si ottiene con la formula analitica (seconda riga).

CODICE 2 (Fisher scoring e varianza). Implementa il metodo iterativo indicato alla fine del precedente esempio, applicandolo a due distribuzioni normali correlate, prodotte da un generatore aleatorio, la funzione mvnorm di R. La initial guess per il metodo iterativo è $\varrho^{(1)} = 0.1$ e la condizione di uscita dalla iterazione è $(\varrho^{(k)} - \varrho^{(k+1)})^2 \leq 0.00001$.

```
# file name: variance_rho
#
library(MASS) # it contains the function mvnorm
#
#-----
# We set the parameters of the bivariate normal vector
#-----
#
mx<-3 # mean of X
sx<-sqrt(0.5) # sd of X
my<-1 # mean of Y
sy<-sqrt(2) # sd of Y
rho<-0.4 # correlation coefficient between X and Y
num<-10000 # number of values generated for X and for Y
#
Sigma<-matrix(data=c(sx^2,sx*sy*rho,sx*sy*rho,sy^2),nrow=2,ncol=2) # covariance matrix
mu<-c(mx,my)
#
#-----
# We randomly generated X, Y
#-----
#
set.seed(19) # each time the script runs, it generates the same random values
```

```

XX<-mvrnorm(n = num, mu, Sigma, tol = 1e-6, empirical = FALSE, EISPACK = FALSE)
#
#-----
# calculate A,B,C
#-----
#
A<-0
for (i in 1:num) A<-A+((XX[i,1]-mx)/sx)^2
C<-0
for (i in 1:num) C<-C+((XX[i,2]-my)/sy)^2
B<-0
for (i in 1:num) B<-B+((XX[i,1]-mx)/sx)*((XX[i,2]-my)/sy)
#
#-----
# first derivative of Log(L)
#-----
#
first_der<-function(num,A,B,C,r){
  add1<-num*r/(1-r^2)
  up<-r*A-(1+r^2)*B+r*C
  down<-(1-r^2)^2
  add2<-up/down
  OP<-add1+add2
  return(OP)
}
#
#-----
# expectation of the second derivative of Log(L)
#-----
#
exp_second_der<-function(num,sx,sy,mx,my,r){
  up<-1+r^2
  down<-(1-r^2)^2
  OP<-num*up/down
  return(OP)
}
#
#-----
# Fisher scoring
#-----
#
corr<-c()
fd<-c()
esd<-c()
error<-10
k<-1
corr[k]<-0.1 # initial guess
while (isTRUE(error>0.00001)) {
  fd[k]<-first_der(num,A,B,C,corr[k])
  esd[k]<-exp_second_der(num,sx,sy,mx,my,corr[k])
  ratio<-fd[k]/esd[k]
  corr[k+1]<-corr[k]-ratio
  error<-(corr[k]-corr[k+1])^2
}

```

```

k<-k+1
}
MLE_rho<-corr[k]
var_MLE<-1/exp_second_der(num,sx,sy,mx,my,corr[k])
MLE_rho
var_MLE
#
#-----
# Analitic MLE
#-----
#
rho2<-0
for (i in 1:num) rho2<-rho2+(XX[i,1]-mx)*(XX[i,2]-my)/(num*sx*sy)
rho2
#
#-----
# Real variance
#-----
#
var_rho<-num^(-1)*((1-rho^2)^2)/(1+rho^2)
var_rho

```

7 Test di ipotesi

OSSERVAZIONE 4 (primo test di ipotesi). Si osservi che se

$$(\hat{\theta} - \theta_0) \sqrt{-E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta^2} \right]} \sim N(0,1)$$

un possibile test della ipotesi nulla H_0 : il valore reale del parametro è θ_0 , presenta il valore p dato da

$$p = 2\Phi \left(-|\hat{\theta} - \theta_0| \sqrt{-E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta^2} \right]} \right)$$

Il valore p indica la probabilità che sotto l'ipotesi nulla, si abbia un valore di $|\hat{\theta} - \theta_0| \sqrt{-E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta^2} \right]}$ più estremo di quello calcolato. Se $p < \alpha$ si rigetta l'ipotesi nulla, ovvero si rigetta l'ipotesi che il valore reale del parametro sia θ_0 .

OSSERVAZIONE 5 (secondo test di ipotesi). Si osservi che

$$-E \left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta^2} \right] (\hat{\theta} - \theta_0)^2 \sim \chi^2(1)$$

Questo fornisce un altro modo per testare l'ipotesi nulla H_0 : il valore reale del parametro è θ_0 . In questo caso il valore p è dato da

$$p = 1 - \frac{\gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{TS}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}, \quad TS = -E\left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \theta_0)}{\partial \theta^2}\right] (\hat{\theta} - \theta_0)^2$$

dove γ è la funzione Gamma incompleta inferiore.

ESEMPIO 13 (coefficiente di correlazione fra leggi normali). Si considerino le due leggi normali

$$X \sim N(\mu_x = 3, \sigma_x^2 = 0.5), \quad Y \sim N(\mu_y = -1, \sigma_y^2 = 2), \quad \rho_{x,y} = 0.4$$

Considerando i dati della tabella di ESEMPIO 12 per n pari a 200. Assumiamo come ipotesi nulla che sia $\rho_{x,y} = 0.3$. Allora il valore p del test di ipotesi di OSSERVAZIONE 4 **Error!** **Reference source not found.** si scrive

$$p = 2\Phi\left(-|\hat{\rho} - \rho| \sqrt{-E\left[\frac{\partial^2(\ln L)}{\partial \rho^2}\right]_{\rho=\hat{\rho}}}\right) = 2\Phi\left(-|0.404 - 0.3| \sqrt{\frac{1}{0.00301}}\right) = 0.58011$$

Si intende qui che $\hat{\rho}$ è il valore dello stimatore restituito all'ultima iterazione del metodo numerico. Quindi non è possibile rigettare l'ipotesi che $\rho_{x,y} = 0.3$, e noi abbiamo generato le due distribuzioni normali con una correlazione di 0.4. In R, il comando da usare per calcolare il p value indicato è:

```
q<--(0.404-0.3)*sqrt(1/0.00301)
p<-2*pnorm(q,mean=0,sd=1,lower.tail=T)
```

Se invece $\rho_{x,y} = 0.2$, abbiamo $p = 0.0002$ e quindi rigettiamo l'ipotesi che il valore reale del coefficiente di correlazione sia $\rho_{x,y} = 0.2$.

8 Appendice

Data la generica equazione di terzo grado $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, a coefficienti reali, si consideri la sostituzione $x = t - \frac{b}{3a}$. Questa trasformazione restituisce l'equazione $t^3 + pt + q = 0$, detta depressa, dove

$$\text{Eq. 19 } t = x + \frac{b}{3a}, \quad p = \frac{3ac - b^2}{3a^2}, \quad q = \frac{2b^3 - 9abc + 27a^2d}{27a^3}$$

Si dimostra che

$$\text{Eq. 20 } \Delta = -4p^3 - 27q^2 \begin{cases} \geq 0 \leftarrow \text{tre radici reali distinte} \\ < 0 \leftarrow \text{una radice reale e due complesse e coniugate} \end{cases}$$

Nel caso $\Delta = 0$ si ha poi

$$\text{Eq. 21} \quad \begin{cases} p = q = 0 \Rightarrow t_1 = t_2 = t_3 = 0 \\ p \neq 0 \Rightarrow t_1 = \frac{3q}{p}, t_2 = t_3 = -\frac{3q}{2p} \end{cases}$$

9 Sinossi

Likelihood Function	$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \boldsymbol{\theta}) = \prod_{i=1}^n f_X(x_i, \boldsymbol{\theta}), \quad X_i \sim f_X(x, \boldsymbol{\theta})$ $X_i, X_j \text{ independent}, \quad \boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m]$
Log-likelihood function	$\ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^n \ln f_X(x_i, \boldsymbol{\theta})$
Moments of the score function $u_i = \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i}$	$E \left[\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} \right] = 0, \quad E \left[\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_j} \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \right]$ $\text{Var} \left[\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_i^2} \right], \quad \text{Cov} \left[\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i}, \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_j} \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \right]$ $\text{Var} \begin{bmatrix} \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_1} \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1^2} \right] & -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1 \partial \theta_2} \right] & \dots & -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1 \partial \theta_m} \right] \\ -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2 \partial \theta_1} \right] & -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2^2} \right] & \dots & -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2 \partial \theta_m} \right] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_m \partial \theta_1} \right] & -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_m \partial \theta_2} \right] & \dots & -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_m^2} \right] \end{bmatrix}$
Other properties	$E \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \right] = 0, \quad \text{Var} \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2} \right]$ $E \left[\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2} \right] = -E \left[\left(\frac{\partial \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \right)^2 \right]$ $\frac{\partial \ln L(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \xrightarrow{\mathcal{L}} N \left(0, -nE \left[\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2} \right] \right)$
MLEs calculation, Newton-Raphson	$\begin{bmatrix} \theta_1^{(k+1)} \\ \theta_2^{(k+1)} \\ \vdots \\ \theta_n^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_1^{(k)} \\ \theta_2^{(k)} \\ \vdots \\ \theta_n^{(k)} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial \theta_1} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} & \frac{\partial u_1}{\partial \theta_2} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial \theta_m} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} \\ \frac{\partial u_2}{\partial \theta_1} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} & \frac{\partial u_2}{\partial \theta_2} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} & \dots & \frac{\partial u_2}{\partial \theta_m} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial u_n}{\partial \theta_1} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} & \frac{\partial u_n}{\partial \theta_2} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} & \dots & \frac{\partial u_n}{\partial \theta_m} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u_1(\boldsymbol{\theta}^{(k)}) \\ u_2(\boldsymbol{\theta}^{(k)}) \\ \vdots \\ u_m(\boldsymbol{\theta}^{(k)}) \end{bmatrix}$
MLEs calculation, Fisher scoring	$\begin{bmatrix} \theta_1^{(k+1)} \\ \theta_2^{(k+1)} \\ \vdots \\ \theta_n^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_1^{(k)} \\ \theta_2^{(k)} \\ \vdots \\ \theta_n^{(k)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -E \left[\frac{\partial u_1}{\partial \theta_1} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} \right] & -E \left[\frac{\partial u_1}{\partial \theta_2} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} \right] & \dots & -E \left[\frac{\partial u_1}{\partial \theta_m} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} \right] \\ -E \left[\frac{\partial u_2}{\partial \theta_1} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} \right] & -E \left[\frac{\partial u_2}{\partial \theta_2} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} \right] & \dots & -E \left[\frac{\partial u_2}{\partial \theta_m} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} \right] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -E \left[\frac{\partial u_n}{\partial \theta_1} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} \right] & -E \left[\frac{\partial u_n}{\partial \theta_2} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} \right] & \dots & -E \left[\frac{\partial u_n}{\partial \theta_m} \Big _{\boldsymbol{\theta}^{(k)}} \right] \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u_1(\boldsymbol{\theta}^{(k)}) \\ u_2(\boldsymbol{\theta}^{(k)}) \\ \vdots \\ u_n(\boldsymbol{\theta}^{(k)}) \end{bmatrix}$

Legge di Poisson: $\hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(\lambda, \frac{\lambda}{n}\right)$	Legge geometrica: $\hat{p} = \frac{1}{1 + \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(p, \frac{p^2}{n(1+p)}\right)$
Legge normale: $\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2}{n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(\sigma, \frac{\sigma^2}{2n}\right)$ Legge normale bivariata: $\hat{\rho} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu}_x)(y_i - \hat{\mu}_y)}{n\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y} \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(\rho, \frac{(1-\rho^2)^2}{n(1+\rho^2)}\right)$ Legge di Bernoulli: $\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \xrightarrow{\mathcal{L}} N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$	

10 Riferimenti

1. Kendall MG, "Advanced Theory of Statistics" Vol. 2, 1967
2. Ross S. "Probability and Statistics for Engineers and Scientists" USA: Elsevier, 2009
3. Rodriguez G, "Lecture notes on generalized linear models", 2007